

RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASETTE KADINA BAKIŞ AÇISININ KARŞILATIRMALI ANALİZİ

Melek Aleyna Çelik- Y226007001

melek aleyna çelik

İçindekiler

GİRİŞ	2
BİRİNCİ BÖLÜM : RECEP TAYYİP ERDOĞAN	3
1.1 Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadınlar Hakkında Söylemleri	3
1.2. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadınları Siyasete Katma Yönündeki Hamleleri	5
1.2.1 .AKP Kadın Kolları.....	5
İKİNCİ BÖLÜM: KEMAL KILIÇDAROĞLU	6
2.1. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadınlar Hakkında Söylemleri	6
2.2. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadınları Siyasete Katma Yönündeki Hamleleri	8
2.2.1 CHP Kadın Kolları.....	8
SONUÇ	9
KAYNAKÇA	11

GİRİŞ

Çoğu alan gibi Türk siyaseti de erkek hegemon şekilde ilerlemektedir. Bu sistemde kadınlar siyasette kendilerine ne derece yer bulabilmekte ve iç ve dış politikada söz sahibi olabilmekte tartışmaya açık bir noktadır. Bu çalışmanın da amacı Türk siyasetinde kadının katılımını görmek ve bu katılım doğrultusunda ne derecede iç ve dış politikaya müdahil olmakta ortaya koymaktır. Bu bağlamda öncelikle ‘‘Siyaset nedir ? Dış politika nedir?’’ sorularına kısaca yanıt vererek başlamak doğru olacaktır.

Siyaset, Bernard Crick’in tanımı göre: ‘‘Siyaset, basitçe, belirli bir yönetim birimi içerisindeki farklılaşan çıkarların, kendilerine bütün toplumun refahını ve mevcudiyetini sürdürmesi için taşıdıkları önem nispetinde iktidardan pay verilmesi suretiyle uzlaştırılması faaliyetidir.’’ şeklinde ifade edilmektedir (Crick,1962: 16-17).

Dış politika ise bir devletin başka devlet veya devletlerle veya uluslararası alana karşı sergilediği politikadır (Kürkcüoğlu, 1980:3).

Bu çalışma hazırlanırken ‘‘ Türk siyasi hayatında kadınlar nerede ? Kadın siyasetçiler Türkiye’nin iç ve dış politika yapımında hangi süreçte ve ölçüde katkı sağlamaktadırlar? Bu noktada iktidar partisi (AKP) ve ana muhalefet partisi (CHP) kadını nasıl tanımlıyor, kadına ne gibi roller biçiyor ?’’ soruları sorulmuştur. Sorulan bu sorular baz alınarak tarihsel yada kronolojik bir sıralamadan ziyade Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun çeşitli konuşmaları Youtube üzerinden alınmış ve söylem analizi yöntemi ve iktidarı elinde tutan erkeklerden dolayı tarih, iktisat, siyaset bilimleri kadınları görmezden geldiğinden toplum ve devlet içinde kadınlar hep yedek rollerdedir. Erkeklerin olmadığı durumlarda kadınların istihdamı söz konusu olur diyen Feminizm teorisi (David, 2000: 102) temellerine oturtularak kadınlarla alakalı söylemleri derlenmiştir.

Çalışma toplamda iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Recep Tayyip Erdoğan ele alınarak öncelikle kadınlarla alakalı söylemleri ardından da kadınları siyasete dahil etme girişimleri ele alınmıştır. Diğer bölümde ise Kemal Kılıçdaroğlu ele alınmıştır. İlk bölümde olduğu gibi öncelikle kadınlarla alakalı söylem ardından kadınları siyasete dahil etme girişimleri ele alınacak şekilde ilerletilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM : RECEP TAYYİP ERDOĞAN

1.1 Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadınlar Hakkında Söylemleri

Kadınla erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fitrata terstir çünkü fitratları farklıdır. Çalışıyorum diye annelikten imtina eden bir kadın aslında kadınlığını inkâr ediyor demektir, bu benim samimi düşüncemdir. Anneliği reddeden evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın iş dünyasında istediği kadar başarılı olsun özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eksiktir yarımıdır.¹

Kadınların ihtiyacı olan şey nedir? Burada bazen erkek kadın eşitliği diyorlar. Kadın kadına eşitlik doğru olanıdır. Erkek erkeğe eşitlik doğru olanıdır. Ancak kadının özellikle adalet karşısındaki eşitliği asıl olanıdır. Kadınların ihtiyacı olan eşitlikten ziyade eşdeğer olabilmektir. Yani adalettir. Buna ihtiyacımız var.²

Kuran'ı Kerim'de bize her şeyin eşli yani erkekli dişili yaratıldığını haber veriyor. Birbirini böylesine tamamlayan iki varlıktan birinin sırf cinsiyeti sebebiyle eksik görülmesini, ötekileştirilmesini, ayrımcılığa uğramasını hele hele şiddete maruz bırakılmasını asla kabullenemeyiz demiştir. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bu konuşmada Ayçiçek yağında sorun olduğunu belirterek kadın muhtarlara şu şekilde sesleniyor ‘‘Siz valinin, iç işleri bakanının, cumhurbaşkanının eli ayağısınız.’’³.

Başarımızın en önemli kriterlerinden biri kadınlarımızın istihdamdaki yeridir. İş gücüne katılımlarını ve istihdamdaki yerlerini yaklaşık 9 puan arttırdığımız kadınlarımız bugün hayatın her alanında gelişmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir. Hem kendi işini kuran hem de iş gücüne katılan kadınlarımıza çok önemli destekler verdik. Doğum izninden çocuk bakım hakkına kadar her alanda kadınlarımızın aile hayatından da taviz vermeden çalışmaya devam edebilecek düzenlemeler yaptık. Kadın tüm insanlığın öğretmenidir. Doğumdan sonra başlamıyor eğitim öğretim önce başlıyor. İşin ilahi boyutu budur. Çocuk beslenmeyi anne karnında öğreniyor ilahi tecelli budur. Hadiste cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor. Dinimiz İslam'dır, peygamberimizin dayanağı da Hatice validemizdi. Bu dayanak kadını çok farklı yere çıkartıyor. Allah'ın kadınlara verdiği en büyük ayrıcalık annelik vafıdır şeklinde ifadeler kullanılan bu

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=JiEyAmcZVp8> / (Erişim Tarihi: 26 Ekim 2022).

² <https://www.youtube.com/watch?v=96Q04Asu4XM> / (Erişim Tarihi: 29 Ekim 2022).

³ <https://www.youtube.com/watch?v=UGFFn8C456Y> / (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).

konuşmanın devamında 2022 yılında parlamentoda 24 olan kadın milletvekili sayısı 2015 seçiminde 81'e yükseldi vurgusu da yapılmaktadır.⁴

Rabbimiz insanlara yönelik emirlerini bildirirken muhatabını hep mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak ifade ediyor yani hiçbir hak ve hiçbir sorumluluk fizyolojik farklılıkların getirdiği farklar hariç sadece erkeğe veya sadece kadına mahsus kılınmamıştır. Kadına karşı farklı bir yaklaşım sergilenmesi düşünülemez. İnsanlığın varlığını ve geleceğinin gerek şartı olan ailenin de toplumsal hayatın da temel direği kadındır. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesine vurgu yapılmaktadır. Kadın, anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı görmeden meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengeye oturtmak zordur.⁵

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=9fyIdkpBxzw> / (Erişim Tarihi: 3 Kasım 2022).

⁵ https://www.youtube.com/watch?v=jNOFRH_neHM / (Erişim Tarihi: 5 Kasım 2022).

1.2. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadınları Siyasete Katma Yönündeki Hamleleri

1.2.1 .AKP Kadın Kolları

Kadın Kolları bilgilendirme kitapçığında, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak ülke ve milletin geleceğinde söz sahibi olmak ve fikirleri söyleyerek siyaset yapmak isteminden bahsedilmektedir. Aile, Türk toplumunun temeli kabul edilerek kadınları güçlü kılarak aileyi ve böylece de toplumu güçlendirmeyi, muhafazakâr demokrasi anlayışıyla değerlere saygı duyarak siyaset yapmayı amaçlamakta oldukları vurgulanmaktadır.

AKP, üç bölümden oluşan bir teşkilattır. Bu bölümlerden birisi de kadın kollarıdır. Bu şekilde bir bölünmenin sebebi ise teşkilata daha çok üye dahil etmek ve ülke ve partiye hizmet edecek insan sayısını arttırmak olarak açıklanmaktadır⁶. Mitingler, kongreler, ev sohbetleri ve esnaf gezileri şeklinde faaliyetler yürütülmektedir. Buna ek olarak salon toplantıları, iftarlar ve piknikler şeklinde de programlar yürütülmektedir⁷.

24 Haziran 2018 seçim sonuçlarını göz önüne alacak olursak 104 kadın milletvekilinden 52 tanesi AKP'ye aittir⁸. 21 Nisan 2021 tarihinde Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve getirilmiştir⁹.

⁶https://www.academia.edu/76591304/AK_Part_i_Kad%C4%B1n_Kollar%C4%B1_Bilgilendirme_Kitap%C3%A7%C4%B1n%C4%9F%C4%B1 / (Erişim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 6-7.

⁷https://www.academia.edu/76591304/AK_Part_i_Kad%C4%B1n_Kollar%C4%B1_Bilgilendirme_Kitap%C3%A7%C4%B1n%C4%9F%C4%B1 / (Erişim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 32-33.

⁸ Derya Meryem, ‘‘ 24 Haziran Sonrası Kadın Vekil Oranları’’, 4 Temmuz 2018, <https://www.sivilsayfalar.org/2018/07/04/24-haziran-sonrasi-kadin-vekil-oranlari/> (Erişim Tarihi: 5 Ocak 2023).

⁹ <https://www.tccb.gov.tr/kabine/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani/> (Erişim Tarihi: 5 Ocak 2023).

İKİNCİ BÖLÜM: KEMAL KILIÇDAROĞLU

2.1. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kadınlar Hakkında Söylemleri

Bir toplumun yarısı kadın yarısı erkek. Kadınlarının haklarının ve hukuklarının savunulmadığı yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çeken de kadınlar şiddete uğrayanlar da kadınlar çalışmak istediği zaman iş olanağı bulamayan kadınlar... Size sözüm kadınlara bu hakkı vereceğim. Bütün bunları biliyorum, hepsinin farkındayım ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor beraber olursak birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim her kadın kazanacak. Yıllardır bizi böldüler yok başı açık yok başı kapalı diye. Kadın kadındır kardeşim kadının hakkını teslim edeceksin. Kadınların gücü bütün zalimleri yenecektir. Kadınlar çok güçlü ama gücünüz parça parça olmaz. Türkiye genelinde buluşacaksınız Türkiye genelinde gücünüzü ortaklaştıracaksınız sandığa gideceksiniz ve züllüme artık son diyeceksiniz. Beraber olun birlikte olun. Kadının gücüne güveniyorum kadınların hakkını hukukunu savunmak bu kardeşiniz görevi olacak.¹⁰

Ben söz veriyorum her zaman her yerde her ortamda bütün kadınların hakkına hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı hukukunuzu her yerde her platformda sonuna kadar savunacağım söz veriyorum.¹¹

Biz kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almasını istedik. Kadınların siyasette de yer almasını istedik ve dedik ki parlamentonun yarısı kadın yarısı erkek olsun siyasi partiler yasasını değiştirelim artı fermuar sistemini getirelim dolayısıyla parlamentonun yapısı bizim nüfus yapımızı göstermiş olsun. Size sağlamak istediğimiz bu teklifi AKP ve MHP'nin kadın milletvekilleri de dahil reddetti. 2019 yerel seçimlerinde bazı illerin yönetimlerini aldık. Bu illerin belediyelerinin yönetim kadrolarında görev alan kadın sayısı da %91,2 artış gösterdi. Kadınlar daha yetkin bir yerde daha güçlü bir şekilde belediyeleri yönetmeye başladılar.¹²

¹⁰ https://www.youtube.com/watch?v=bktnRC_JO-E/ (Erişim Tarihi: 2 Ocak 2023).

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=I3ocBePT4dM/> (Erişim Tarihi: 2 Ocak 2023).

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=GKpCzh9FkXo/> (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2022).

Yeniden cumhuriyetimizi eski ayarlarına döndürerek çağdaş Türkiye'yi yeniden kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Kadınlara bir hak falan vermiyoruz kadınların hakkını kadınlara teslim edeceğiz.¹³

Kırsal kökenliyim. Kırsalda kadının erkekten çok daha fazla çalıştığını biliyorum. Anadolu'nun her tarafında bunu görmek mümkün. Kente gelince kadın bir anlamda dört duvarın arasında kalıyor. Çalışma, üretme ortamı bulamıyor. Dolayısıyla kadın erkek eşitliği dediğimiz o eşitlik büyük ölçüde kayboluyor ama bunu sağlamak erkeklerden çok sizin göreviniz. Siz mücadele edeceksiniz, siz hak isteyeceksiniz, siz birlikte olacaksınız ve mücadele edeceksiniz. Eğer birlikte olur, birlikte mücadele ederseniz sonuç alırsınız. Buradan özellikle geçen seçimlerde AKP'ye oy vermiş değerli kadın kardeşlerime de seslenmek isterim. Sizler gerçekten seçme ve seçilme hakkını güçlendirmek istiyorsanız, hayatın her alanında daha fazla var olmak istiyorsanız bütün kadınların bir araya gelip ortak mücadele ettiği bir platformun içinde olmak zorundasınız. Böyle olursanız o zaman daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmiş oluruz.¹⁴

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=O6Xu9I1u7MU> / (Erişim Tarihi: 5 Aralık 2022).

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=bMwA1VKOiak> / (Erişim Tarihi: 7 Ocak 2023).

2.2. Kemal Kılıçdarođlu'nun Kadınları Siyasete Katma Yönündeki Hamleleri

2.2.1 CHP Kadın Kolları

Cumhuriyet Halk Partisi, kadınları siyasete katma noktasında kadın kollarını kullanmaktadır. Kadın kollarının oluşturulmasının amaçları kadın kolları yönetmeliğinde Őu Őekilde sıralanmıŐtır; kadın kolları, CHP Tüzüğü'nde yer alan amaca yönelik olarak, Genel Merkez, il, ilçe ve gerek görülen beldelerde örgüt birimleriyle faaliyette bulunacak, Parti'nin ilkelerini, deđerlerini ve siyasal yaşam anlayıŐını benimseyen kadın üyelerin katılımlarıyla bir yan kol niteliğindedir.

Kadın kollarının oluşturulma amacı, partinin başta kadınlar olmak üzere toplumun çeŐitli kesimlerince daha yaygın Őekilde benimsenmesini sađlayarak partinin öncelikli olarak kadın üye sayı ve taraftarını arttırmaktır. Parti Tüzüğü'nün, Programlarının, Seçim Bildirgesi'nin ve partinin yetkili organlarının kararlarının yayılmasını sađlamaktır. Başta partili kadınların olmak üzere, kadınların siyasal yaşama eşit katılım ve temsilinin sađlanması, karar alma süreçlerine katılımlarını güçlendirmek, siyasette yer almalarının önündeki engelleri kaldırmak için mücadele etmektir. Cinsiyet eşitliğini toplumun her alanında uygulanması, kadına karşı her türlü Őiddeti önlemek konusunda mücadele, toplumsal yaşamın her alanında kadınların özgür ve eşit bireyler olarak yer almalarına katkıda bulunup kadın hareketine öncülük ederek parti örgütüyle beraber çalışılacaktır Őeklinde tanımlanmıŐtır.¹⁵

24 Haziran 2018 seçim sonuçlarını göz önüne alacak olursak 104 kadın milletvekilinden 18 tanesi CHP'ye aittir¹⁶.

¹⁵ <https://chp.azureedge.net/98e01905779d4da599766f588587e485.PDF> / (EriŐim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 2.

¹⁶ Derya Meryem, ‘‘ 24 Haziran Sonrası Kadın Vekil Oranları’’, 4 Temmuz 2018, <https://www.sivilsayfalar.org/2018/07/04/24-haziran-sonrasi-kadin-vekil-oranlari/> (EriŐim Tarihi: 5 Ocak 2023).

SONUÇ

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları incelendiğinde kadını genellikle aile üzerinden şekillendirdiği göze çarpmaktadır. Yine aynı şekilde kadın cinsiyetini sıkça din temelli motifler üstünden tanımladığı gözlemlenmektedir. Kadının çalışma hayatı, ki bunun içine siyasete katılmayı da dahil etmek mümkündür, içinde bulunmasının aile hayatına ve çocuklarıyla geçireceği zamana zarar vereceği bu sebeple önemli olanın çalışmak değil aile hayatı olduğu vurgusu gözlemlenmektedir. Fakat buna karşın özellikle seçim dönemlerinde oy kampanyaları için özellikle kadınlara seslenerek kadını dolaylı yoldan da olsa siyasete dahil etme durumu söz konusudur. Yani bu noktada parti çıkar ve menfaatleri söz konusu olduğunda söylenenler tam tersine dönebilmektedir. Genel bir gözlem yapıldığında genellikle kadını ikinci plana atan, aile üzerinden açıklayan ve cinsiyet ayrımına sebep veren ifadeler kullanılsa da her daim bu yönde açıklamalar söz konusu değil, aksine söylemlerde ikilik ve çelişki durumu söz konusudur.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını ele aldığımızda ise Recep Tayyip Erdoğan kadar direkt ve kesin söylemleri bulunmamaktadır. Kadın üzerinden yapılan konuşmalar genellikle hak, hukuk, demokrasi, eşitlik ve adalet kavramları ile peşi sıra gelmektedir. Bu kavramları gerçekleştirebilmek adına kadınları beraber hareket etmeye, örgütlenmeye teşvik etmektedir. Kılıçdaroğlu'nda da Erdoğan'da olduğu gibi çelişen ifadeler söz konusudur. Örneğin başörtü meselesi konusunda ayrımı karşı görüşlerin yaptığını söylemesine karşın konuşmalarında çok ağır eleştirilerde bulunmaktadır. Fakat seçimin yaklaştığı dönemdeki konuşmaları incelendiğinde ‘‘ En çok başörtülü kızlarımızla helalleşmek istiyorum.’’ İfadesini kullandığı görülmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışmada ele Türk siyasetine yön veren iki temel siyasetçi ve siyasi parti alınmıştır. TBMM'de 600 milletvekilinin 104'ü kadın milletvekilidir yani parlamentonun % 17.3 'ünün kadın olduğu anlamına gelmektedir. Bu oran BM'ni 2021 raporuna göre ABD'de 433 temsilciden 118'i kadın yani %27,3'lük bir oran söz konusudur. Veriler ışığında Türkiye temsil konusunda çok düşük bir yüzdeye sahip olamamasına karşın temsil gücü ne yazık ki yüksek değildir. 17 bakanlıktan sadece Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı kadındır. Buna ek olarak AKP Kadın Kolları olarak görünürlük ve faaliyet açısından daha aktif ve kadını siyasete daha çok dahil etmesine karşın bu girişimlerde yetersiz ve eksiktir. Nihayetinde genele baktığımızda kadınlar

daha tam olarak güçlü bir şekilde siyasete dahil olamamışken iç veya dış politikada söz sahibi olmaları da beklenemez. Bu bağlamda siyasette ve politika üretmek konusunda kadınların yeteri kadar cesur olmayarak siyasete atılmadığı mı yoksa hegemon düzenini kadına siyasette yer vermediği mi bir diğer araştırma konusu oluşturabilir.

KAYNAKÇA

- <https://www.youtube.com/watch?v=JiEyAmcZVP8> / (Eriřim Tarihi: 26 Ekim 2022).
- <https://www.youtube.com/watch?v=96Q04Asu4XM> / (Eriřim Tarihi: 29 Ekim 2022).
- <https://www.youtube.com/watch?v=UGFFn8C456Y> / (Eriřim Tarihi: 1 Kasım 2022).
- <https://www.youtube.com/watch?v=9fyIdkpBxzw> / (Eriřim Tarihi: 3 Kasım 2022).
- https://www.youtube.com/watch?v=jNOFRH_neHM / (Eriřim Tarihi: 5 Kasım 2022).
- https://www.academia.edu/76591304/AK_Partı_Kad%C4%B1n_Kollar%C4%B1_Bilgi_lendirme_Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1 / (Eriřim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 6-7.
- https://www.academia.edu/76591304/AK_Partı_Kad%C4%B1n_Kollar%C4%B1_Bilgi_lendirme_Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1 / (Eriřim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 13.
- https://www.academia.edu/76591304/AK_Partı_Kad%C4%B1n_Kollar%C4%B1_Bilgi_lendirme_Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1 / (Eriřim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 32-33.
- MERYEM Derya (2018). ‘’ 24 Haziran Sonrası Kadın Vekil Oranları’’, 4 Temmuz, <https://www.sivilsayfalar.org/2018/07/04/24-haziran-sonrasi-kadin-vekil-oranlari/> (Eriřim Tarihi: 5 Ocak 2023).
- <https://www.tccb.gov.tr/kabine/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani> / (Eriřim Tarihi: 5 Ocak 2023).
- https://www.youtube.com/watch?v=bktnRC_JO-E / (Eriřim Tarihi: 2 Ocak 2023).
- <https://www.youtube.com/watch?v=I3ocBePT4dM> / (Eriřim Tarihi: 2 Ocak 2023).
- <https://www.youtube.com/watch?v=GKpCzh9FkXo> / (Eriřim Tarihi: 4 Aralık 2022).
- <https://www.youtube.com/watch?v=O6Xu911u7MU> / (Eriřim Tarihi: 5 Aralık 2022).
- <https://www.youtube.com/watch?v=bMwA1VKOiak> / (Eriřim Tarihi: 7 Ocak 2023).
- <https://chp.azureedge.net/98e01905779d4da599766f588587e485.PDF> / (Eriřim Tarihi: 5 Ocak 2023), s. 2.